

PEMANFAATAN DARI BEBERAPA EKSTRAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PERTUMBUHAN TANAMAN

Sahara (1810422024) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas
Andalas, Padang

Ekologi adalah salah satu bidang di biologi yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Ada dua pembagian ekologi secara garis besar yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Pada kali ini yang dibahas yaitu tentang ekologi tumbuhan, dimana ekologi tumbuhan ini mengkaji hubungan timbal balik makhluk hidup dalam dunia tumbuhan, di ekologi tumbuhan itu sendiri banyak pembaginnnya yang mana mengkaji tentang lingkungan dan juga bisa disebut mengkaji tentang alam, dari mempelajari inilah kita tahu bagaimana kehidupan tumbuhan itu, apa yang terjadi pada alam, apa yang bisa dilakukan jika terjadi kerusakan, inti dari mempelajari ekologi tumbuhan itu adalah bagaimana kita lebih mengenal alam dan tumbuhannya, apa yang terjadi pada alam dan hal- hal yang dilakukan untuk dikendalikan. Salah satu bidang yang mengkaji tentang tumbuhan juga yaitu fisiologi tumbuhan yang mana bidang ini mengkaji sistem tumbuhan secara mendalam/mengkaji tumbuhan dari bagian dalam dan pemanfaatannya dari sinilah kita tahu bagaimana proses kehidupan dari tumbuhan itu. Kedua bagian dari biologi ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, karena kedua bidang ini bisa digabungkan yang misalnya dilakukan pengesktarikan (tumbuhan invasif) oleh beberapa tumbuhan yang akan diberikan kepada tumbuhan lain (jagung) untuk melihat pertumbuhannya, dari penelitian inilah apabila terjadi pertumbuhan/pemberian ekstrak kepada jagung berhasil maka tumbuhan invasive ini bisa di manfaatkan bukan hanya sebagai pengganggu. Ataupun bisa dilakukan penelitian tentang pemberian estrakan tumbuhan invasive untuk menghambat pertumbuhan gulma. Jika maka bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma pada tanaman pertanian misalnya, selain itu kedua bidang ini dapat melakukan penelian dengan melihat satu pertumbuhan tanaman dengan adanya inkubasi dari beberapa fungi atau jenis tumbuhan lainnya dan lain-lain.

Ekolgi tumbuhan adalah ilmu yang mengkaji tentang lingkungan dan juga bisa disebut mengkaji tentang alam, dari mempelajari inilah kita tahu bagaimana kehidupan tumbuhan itu, apa yang terjadi pada alam, apa yang bisa dilakukan jika terjadi kerusakan, inti dari mempelajari ekologi tumbuhan itulah bagaimana kita lebih mengenal alam dan tumbuhannya, apa yang terjadi pada alam dan hal- hal yang dilakukan untuk dikendalikan dengan menggabungkan ekologi dan fisiologi tumbuhan maka kita dapat melakukan dan mengetahui apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut, bagaimana responnya dan lain – lain. Yang mana gabungan dari kedua bidang ini sering disebut ekofisiologi tumbuhan. Ekologi sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya

yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam (Hutasuhut, 2020).¹ Ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antar organisme dengan lingkungannya, dimana beberapa jenis tumbuhan saling interaksi berdasarkan tingkatan trofiknya masing-masing. Namun, perkembangan ekologi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan alam secara kualitatif dan kuantitatif relatif dapat digolongkan masih baru (Indriyanto, 2006).² Ekofisiologi Tumbuhan adalah ilmu tentang respon fisiologis tanaman terhadap lingkungannya. Fisiologi adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang mekanisme fisiologis yang mendasari observasi ekologi. Di sisi lain, ilmuan ekologi atau fisiologi mengarahkan permasalahan ekologi tentang pengontrolan pertumbuhan, reproduksi, kemampuan bertahan hidup, dan penyebaran geografi tanaman sebagai proses yang diakibatkan oleh interaksi antara tanaman dengan mekanisme fisiknya, kimia, dan lingkungan biotik (Lambers, 1998).³

Dengan dilakukannya penelitian tentang pengesktarikan oleh beberapa tumbuhan (tumbuhan invasif) yang akan diberikan kepada tumbuhan lain jagung misalnya yang mana untuk melihat pertumbuhannya, dari penelitian inilah apabila terjadi pertumbuhan/pemberian ekstrak kepada jagung jika berhasil maka tumbuhan invasif ini bisa di manfaatkan bukan hanya sebagai pengganggu. Ataupun bisa dilakukan penelitian tentang pemberian estrakan tumbuhan invasif untuk menghambat pertumbuhan gulma lain. Maka bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma pada tanaman pertanian dan jika di cari lagi bisa saja banyak tumbuhan invasif maupun tumbuhan biasa yang dapat dimanfaatkan ekstraknya untuk pertumbuhan maupun pengendalian. Menurut Faisal et al. 2013 gulma itu sendiri adalah tumbuhan yang mengganggu atau merugikan kepentingan manusia, kerana gulma bersifat merugikan manusia maka manusia berusaha untuk mengendalikannya.⁴ Sedangkan menurut (Solfiyeni 2014) gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia. Persaingan terjadi antara gulma dengan tanaman dalam pengambilan cahaya, unsur-unsur hara, air, dan ruang.⁵ Menurut (Adriadi, Chairul, and Solfiyeni 2012) Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk pertumbuhan satu ton gulma lebih banyak dibutuhkan air dan hara

¹ Hutasuhut, M.A. 2020. “*Diktat Ekologi Tumbuhan*”. Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, Medan.

² Indriyanto. 2006. “*Ekologi Hutan*”. Bumi Aksara. Jakarta.

³ Lambers, H., F. Stuart Chapin, Thijs L. Pons. 1998. “*Plant Physiological Ecology*”. Springer. New York.

⁴ Faisal, dkk. 2013. “*Inventarisasi Gulma Pada Tegakan Tanaman Muda Eucalyptus Spp. (Weed Inventory On Stand Of Young Eucalyptus Spp.)*”. Peronema Forestry Science Journal 2(2):44-49-49.

⁵ Solfiyeni, Chairul. 2014. “*Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Gambir (Uncaria Gambir (Hunter) Roxb) Di Kampung Penurunan Nagari Kayu Gadang , Kecamatan Sutera , Kabupaten Pesisir Selatan Vegetation Analysis Of Weed In Gambir Plantation (Uncaria Gambir (Hunter) Roxb) In Penurunan Village , Nagari Kayu Gadang, Sutera Sub-District, Pesisir Selatan District.*” 3(September):254-59.

daripada untuk satu ton bagi kebanyakan tanaman lainnya.⁶ Penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai salah satu sumber insektisida nabati didasarkan atas pemikiran bahwa terdapat mekanisme pertahanan dari tumbuhan. Salah satu senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan yaitu senyawa metabolit sekunder yang bersifat penolak (repellent), penghambat makan (antifeedant/feeding deterrent), penghambat perkembangan dan penghambat peneluran (oviposition repellent/deterrent) dan sebagai bahan kimia yang mematikan serangga dengan cepat (Priyono, 1999).⁷ Salah satu tumbuhan yang bisa digunakan sebagai insektisida nabati adalah buah mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) (Rubiaceae), karena buah mengkudu mengandung beberapa senyawa kimia metabolit sekunder diantaranya adalah antrakuinon (Murdiati et al., 2000).⁸

Penelitian lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat satu pertumbuhan tanaman dengan adanya inkubasi dari beberapa fungi mikoriza misalnya atau jenis tumbuhan lainnya dimana dengan diberikannya beberapa dosis dari tumbuhan yang diinkubasikan maka kita dapat melihat apa efek dari eksperimen yang dilakukan tersebut. Tidak lain tidak bukan hal-hal yang dilakukan tersebut hanya untuk melihat dampak yang dihasilkan dan kelak bisa meminimalisir penggunaan bahan kimia yang berlebihan (pupuk). Mikoriza adalah asosiasi mutualistik antara fungi dan akar tanaman yang membentuk struktur simbiotik. Melalui simbiosis dengan tanaman, mikoriza berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, perlindungan terhadap penyakit, dan peningkatan kualitas tanah. Mikoriza merupakan jenis mikroba tanah yang mempunyai kontribusi penting dalam kesuburan tanah dengan jalan meningkatkan kemampuan tanaman dalam penyerapan unsur hara, seperti fosfat (P), kalsium (Ca), natrium (N), mangan (Mn), kalium (K), magnesium (Mg), tembaga (Cu), dan air. Hal ini disebabkan karena kolonisasi mikoriza pada akar tanaman dapat memperluas bidang penyerapan akar dengan adanya hifa eksternal yang tumbuh dan berkembang melalui bulu-bulu akar tanaman (Talanca, Haris. 2010).⁹ Mikoriza dapat digunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan peluang dalam keberhasilan untuk remediasi lahan bekas tambang dan meningkatkan serapan hara pada tanaman. Salah satu tipe cendawan pembentuk mikoriza yang cukup populer, yaitu fungi mikoriza arbuskular (FMA). Mikoriza dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman,

⁶ Adriadi, A., Chairul, And Solfiyeni. 2012. “Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Kelapa Sawit (*Elais Quineensis* Jacq.) Di Kilangan, Muaro Bulian, Batang Hari”. J. Biol. Univ. Andalas 1(2):108–15.

⁷ Priyono, D. 1999. “Pemanfaatan Insektisida Botani di Tingkat Petani. Bahan Pelatihan Pengembangan dan Pemanfaatan Insektisida Alami”. Bogor. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu. Institut Pertanian Bogor.

⁸ Murdiati, T.B., G. Adiwinat., dan D. Hildasari. 2000. “Penelusuran Senyawa Aktif dari Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia*) dengan Aktivitas Antelmintik terhadap *Haemonchus contortus*”. Jurnal ilmu ternak dan veteriner 5(4): 255-259.

⁹ Talanca, Haris. 2010. “Status Cendawan Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Pada Tanaman. Prosiding Pekan Serealia Nasional”. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Sulawesi Selatan.

terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002). Mikoriza dapat mengurangi toksisitas logam berat terhadap tanaman pada tanah tercemar limbah pertambangan (Munir, 2008).¹⁰

Dari pemaparan diatas gabungan penelitian antara ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan yang juga disebut ekofisiologi tumbuhan yang mana membahas tentang sistem tumbuhan dari bagian dalam dengan melihat dari sisi ekologi, dengan adanya penelitian tentang pengekstrakan beberapa tumbuhan untuk diberika kepada tumbuhan lain baik sebagai pupuk/pertumbuhan maupun sebagai pengendali, hal ini sangat menarik bila dilakukan dan apabila satu ekstrak tumbuhan bisa digunakan sebagai pertumbuhan/ pengendalian maka akan sedikit kemungkinan dipakainya pupuk kimia dan apabila pupuk kimia ini sudah mulai sedikit di gunakan, maka ekosistem pun akan terjada misalnya dapat menjaga kembali tanah yang dulunya sudah muali rusak/gersang karena pemupukan bahan kimia begitu juga dengan pengingkubasian suatu jenis tumbuhan dengan dosis-dosis yang diberika untuk melihat pertumbuhan tanaman lain terutama tanaman pertanian. Semua penelitian/eksperien yang dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem dimuka bumi ini agar tetap stabil dan banyak lagi pene;itian – penelitian yang bisa dilakuakn untuk menjaga ekosistem di bumi.

¹⁰ Ayu putri, p.,zozy aneloi noli, dan solfiyeni.2015. " *Pertumbuhan Rumput Kerbau (Paspalum conjugatum Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg).* " *Andalas (J. Bio. UA.)* 4(2):107

DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, A., Chairul, And Solfiyeni. 2012. "Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Kelapa Sawit (*Elais Quineensis* Jacq.) Di Kilangan, Muaro Bulian, Batang Hari." *J. Biol. Univ. Andalas* 1(2):108–15.
- Faisal, Rahmat, Edy Batara, Mulya Siregar, And Nelly Anna. 2013. "Inventarisasi Gulma Pada Tegakan Tanaman Muda *Eucalyptus* Spp. (Weed Inventory On Stand Of Young *Eucalyptus* Spp.)." *Peronema Forestry Science Journal* 2(2):44-49–49.
- Hutasuhut, M.A. 2020. Diktat Ekologi Tumbuhan. Prodi Biologi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, Medan.
- Indriyanto. 2006. Ekologi Hutan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lambers, H., F. Stuart Chapin, Thijs L. Pons. 1998. *Plant Physiological Ecology*. Springer. New York.
- Murdiati, T.B., G. Adiwinat., Dan D. Hildasari. 2000. Penelusuran Senyawa Aktif Dari Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia*) Dengan Aktivitas Antelmintik Terhadap *Haemonchus Contortus*. *Jurnal Ilmu Ternak Dan Veteriner* 5(4): 255-259.
- Prijono, D. 1999. Pemanfaatan Insektisida Botani Di Tingkat Petani. Bahan Pelatihan Pengembangan Dan Pemanfaatan Insektisida Alami. Bogor. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu. Institut Pertanian Bogor.
- Ayu Putri, P., Zozy Aneloi Noli, Dan Solfiyeni. 2015. "Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum Conjugatum* Berg.) Yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (*Fma*) Pada Media Yang Mengandung Merkuri (Hg)." *Andalas (J. Bio. Ua.)* 4(2):107
- Solfiyeni, Chairul. 2014. "Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Gambir (*Uncaria Gambir* (Hunter) Roxb) Di Kampung Penurunan Nagari Kayu Gadang , Kecamatan Sutera , Kabupaten Pesisir Selatan *Vegetation Analysis Of Weed In Gambir Plantation (Uncaria Gambir (Hunter) Roxb) In Penurunan Village , Nagari Kayu Gadang, Sutera Sub-District, Pesisir Selatan District.*" 3(September):254–59.
- Talanca, Haris. 2010. Status Cendawan Mikoriza Vesikular Arbuskular (*Mva*) Pada Tanaman. *Prosiding Pekan Serealia Nasional*. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Sulawesi Selatan.